

NOVO TESTE

```

11 "https://www.youtube.com/channel/UCpRZ4JVRJFdvCmQ06i
12 "https://www.linkedin.com/company/34891093/admin/"],
13 "potentialAction": {
14 "@type": "SearchAction",
15 "target": "http://marketingdigitaltools.com/pages/search_resu
16 "query-input": "required name=search_term"
17 }},
18 {
19 "@context": "https://schema.org/",
20 "@type": "VideoObject",
21 "name": "5 elementos chave na construção de um site",
22 "id": "https://youtu.be/mLpWVAoKB3A",
23 "datePublished": "2020-01-17",
24 "description": "5 elementos chave na construção de um s
25 "thumbnailURL" : "http://marketingdigitaltools.com/wp-con
26 "thumbnail" : "http://marketingdigitaltools.com/wp-conto
27 "duration": "T1M47S",
28 "uploadDate" : "2020-01-17",
29 "author": {
30 "@type": "Corporation",
31 "name": "Marketing Digital Tools"
32 }
33 },
34 {
35 "@context": "http://schema.org",
36 "@type": "WebPage",
37 "id": "http://marketingdigitaltools.com/planos",
38 "mainEntityOfPage": {
39 "@type": "WebPage",
40 "id": "http://marketingdigitaltools.com/planos/",
41 "name": "Marketing Digital Tools",
42 "description": "Planos e Preços"
43 } },
44 {
45 "@context": "http://schema.org",
46 "@type": "BlogPosting",
47 "id": "http://marketingdigitaltools.com/Blog",
48 "image": "http://marketingdigitaltools.com/wp-content/u
49 "url": "http://marketingdigitaltools.com/como-criar-um-
50 "headline": "Como criar um site e-commerce?",
51 "alternativeHeadline": "Marketing Digital Tools explica
52 "dateCreated": "2020-01-23",
53 "datePublished": "2020-01-23",
54 "dateModified": "2020-01-23",
55 "inLanguage": "pt-PT",
56 "isFamilyFriendly": "true",
57 "copyrightYear": "2020",
58 "copyrightHolder": "Marketing Digital Tools",
59 "contentLocation": {
60 "@type": "Place",
61 "name": "Porto, PT"
62 },
63 "accountablePerson": {
64 "@type": "Person",
65 "name": "Sérgio Julião",
66 "url": "http://sergiojuliao.com"
67 },
68 "author": {
69 "@type": "Person",
70 "name": "Sérgio Julião",
71 "url": "http://sergiojuliao.com"
72 },
73 "creator": {
74 "@type": "Person",
75 "name": "Sérgio Julião",
76 "url": "http://sergiojuliao.com"
77 },
78 "publisher": {
79 "@type": "Organization",
80 "id": "http://marketingdigitaltools.com/Bl
81 "name": "Marketing Digital Tools",
82 "url": "http://marketingdigitaltools.com",
83 "logo": {
84 "@type": "ImageObject",
85 "url": "http://marketingdigitaltools.com/wp-con

```

Detetado

0 ERROS 2 AVISOS 7 ITENS

HowTo	0 ERROS	2 AVISOS	0 ERROS	2 AVISOS	1 ITEM
ID: http://marketingdigitaltools.com/como-funciona/					
BlogPosting / Organization	0 ERROS	0 AVISOS	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@id					http://marketingdigitaltools.com/como-funciona/
VideoObject	0 ERROS	0 AVISOS	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
description					3 Passos para adquirir um site em 48 horas
Service / WebPage	0 ERROS	0 AVISOS	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
image					http://marketingdigitaltools.com/como-funciona/
WebSiteTime	PT48M	0 ERROS	0 AVISOS	0 AVISOS	1 ITEM
estimatedCost					
@type	MonetaryAmount				
ProfessionalService	0 ERROS	0 AVISOS	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
currency	EUR				
value	249				
FAQPage	0 ERROS	0 AVISOS	0 ERROS	0 AVISOS	1 ITEM
@type	HowToStep				
text					Após a confirmação da sua encomenda receberá um email com um link de instruções para poder acompanhar o desenvolvimento e o processo de implementação.
image					http://marketingdigitaltools.com/wp-content/uploads/2020/01/Fase-1.png
name					Escolha o plano mais ajustado
url					http://marketingdigitaltools.com/como-funciona/
step					
@type	HowToStep				
text					A nossa equipa apresentará uma estratégia de marketing e as soluções a criar, com base na análise desenvolvida, para otimizar a presença digital do seu negócio.
image					http://marketingdigitaltools.com/wp-content/uploads/2020/01/Fase-2.png
name					Receba as nossas propostas
url					http://marketingdigitaltools.com/como-funciona/
step					
@type	HowToStep				
text					A implementação decorre em menos de 24/48 horas. No final de cada mês é enviado um relatório detalhado das acções desenvolvidas e da sua performance online.
image					http://marketingdigitaltools.com/wp-content/uploads/2020/01/Fase-3.png
name					Assista à evolução da sua marca
url					http://marketingdigitaltools.com/como-funciona/
supply					O campo <i>supply</i> é recomendado. Forneça um valor, se disponível.
tool					O campo <i>tool</i> é recomendado. Forneça um valor, se disponível.